

ANTROPONIMLAR TILSHUNOS OLIMLAR TADQIQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7644149>

ELSEVIER

Nazarova Navbahor Ahrorovna

Ingliz tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi
Buxoro davlat universiteti
nazarovanavbahor2021@gmail.com

Received: 14-02-2023
Accepted: 15-02-2023
Published: 22-02-2023

Abstract: The article considers the nominative value of anthroponyms and their specific functions in literary work. The comments of some linguists about proper nouns, the discussion of theoretical views as a result of the comparative analysis of the etymology of anthroponyms are highlighted.

Keywords: Anthroponym, scientific-theoretical, morphological, comparative-historical, morphemic structure, lexicography, significance linguocultural, proper nouns

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 14-02-2023
Accepted: 15-02-2023
Published: 22-02-2023

Abstract: В статье рассматривается номинативное значение антропонимов и их специфические функции в литературном произведении. Освещены комментарии некоторых лингвистов об именах собственных, обсуждение теоретических взглядов в результате сравнительного анализа этимологии антропонимов.

Keywords: антропоним, научно-теоретический, морфологический, сравнительно-исторический, морфемная структура, лексикография, лингвокультурологическое значение, имена собственные

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 14-02-2023
Accepted: 15-02-2023
Published: 22-02-2023

Abstract: Maqolada antroponimlarning nominativ qiymati va ularning adabiy asardagi o'ziga xos vazifalari ko'rib chiqilgan. Ayrim tilshunos olimlarning atoqli otlar haqidagi mulohazalari, antroponimlar etimologiyasini qiyosiy tahlil qilish natijasida nazariy qarashlari muhokamasi yoritilgan.

Keywords: Antroponim, ilmiy-nazariy, morfologik, qiyosiy-tarixiy, morfemik tuzilma, leksikografiya, lingvomadaniy ahamiyat, atoqli otlar.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Jahon tilshunosligida ilmiy tadqiqotlarda hamda barcha sohalarda shaxs va dunyoning lisoniy manzarasini o'rganishda antroposentrizmning ustuvor yo'nalish ekanligi yaqqol sezilib bormoqda. Xususan, dunyo tilshunosligida antroponimshunoslik lingvistikaning onomastika sohasi tarkibida ahamiyatligi bilan tobora nazariy tadqiq qilinmoqda.

Asosan, onomastik tendentsiyalar orasida adabiy onomastika, ya'ni adabiy matnlardagi kishi nomlarini aniqlash, ularning gender genezisi, etimologik xususiyatlarini shu nomlardan foydalanuvchi aholining milliy an'ana va qadriyatlari, urf-odatlar, turmush tarzi, e'tiqodiy dunyoqarashi, badiiy-madaniy boyligi to'g'risidagi ma'lumotlar aks etgan asarlar asosida o'rganish, xalqning lisoniy, tarixiy, geografik, etnografik, diniy-mifologik qarashlari mujassamlashgan

antroponimlarning lingvokul`turologik, paradigmatic, onomastik-grammatik belgilarini ochish va o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda antroponim mavzusiga asos solgan, keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borgan bir qator nomshunoslar o'zlarining ilmiy maqolalari, risola, monografik tadqiqotlari bilan til xazinasini boyitishdi. Bu yo'nalishda rus tilshunosligida T.F.Vedina⁵⁰, I.M.Ganjina⁵¹, YU.Fedosyuk⁵², A.V.Superanskaya⁵³, M.V.Karpenko⁵⁴, A.V.Suslov⁵⁵, T.V.Toporova⁵⁶, N.A.Baskakov⁵⁷, O.I.Fonyakova⁵⁸, L.M.Shetin⁵⁹lar antroponimlar masalasida ancha qimmatli tadqiqotlarni amalga oshirib bu sohani har tomonlama o'rganganlar. SH.Zafarov, M.Odilov, YA.Menajiev, X.Azamatov, E.Begmatov, E.Qilichev, M.Shamsieva, I.Xudoynazarov, U.Nosirov⁶⁰ va boshqa olimlar turkologiya va o'zbek tilshunosligida bu borada bir qator izlanishlar olib borishgan va amaliy jihatdan tadqiq qilishgan.

Antroponimlarning turli vazifalari haqida ham tilshunoslikda tadqiqotlar olib borilgan. V.D.Bondaletov "Rus onomastikasi" asarida antroponimlarning aniqlash, farqlash va nominativ vazifalari hamda, qo'shimcha funktsiyalariga esa ekanligini; akkumulyativ, ijtimoiy, ifodali, hissiy, ko'rsatuvchi, estetik va maqsadli, uslubiy vazifalarini qayd etadi⁶¹.

Tahlil jarayonida antroponimlarni milliy, diniy, yoshga oid, ijtimoiy, hududiy, jins (gender) xususiyatlari mavjudligini ham aniqlash mumkin. Bundan tashqari, antroponimlarning boshqa vazifalari ham mavjud bo'lib, ular tilning akkumulyativ (lotincha "to'plash" demakdir) vazifasi bo'lib, ular lingvistik adabiyotlarda gnoseologik funktsiya deb ham yuritiladi), shu bilan birga xalqning madaniyati haqidagi ma'lumotlarni saqlovchi vazifasi ham mavjud. Bu haqda "Ruscha nomlar haqida"gi asarida A.V.Suslova va A.V.Superanskaya "Shaxs

⁵⁰Ведина Т.Ф. Словарь личных имен. – М., 2000.

⁵¹Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. – М., 2001.

⁵²Федосюк Ю. Русские фамилии. – М., 1986. – 240 с.

⁵³Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – 366 с.

⁵⁴Карпенко М.В. Русская антропонимика. – Одесса, 1970. – 42 с.; Имя собственное в художественной литературе // *Филологические науки*. 1986. № 4. – С. 34-40.

⁵⁵Суперанская А.В., Сулова А.В. Современные русские фамилии. – М., 1991. – 176 с.; Суперанская А.В. Что такое топонимика? – М., 1985. – 185 с.

⁵⁶Топорова Т.В. Культура в зеркале языка: древнегерманские двучленные имена собственные. – М., 1996. – 253 с.

⁵⁷Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. – М., 1979. – 280 с. Фоныкова О.И. Имя собственное в художественном тексте. – Л., 1990. – 103 с.

⁵⁸Фоныкова О.И. Имя собственное в художественном тексте. – Л., 1990. – 103 с.

⁵⁹Щетинин Л.М. Русские имена: Очерки по донской антропонимии. – Ростов-на-Дону, 1978. – 252 с.

⁶⁰Менажiev Я., Азаматов Х. Исмингизнинг маъноси нима? – Т.: Фан, 1964.; Бегматов Э. Исмингизнинг маъноси нима? // *Ўқитувчилар газетаси*. – 1965 йил 1 **апрель**.; Ирисов А. "Исмингизнинг маъноси нима?" // *Ўзбек тили ва адабиёти*. – 1965 йил. – **5-сон**.; Менажiev Я., Азаматов Х., Абдурахмонов Д., Бегматов Э. Исмингизнинг маъноси нима? – Т.: Фан, 1968. – Б. 6-14.; Шамсиева М. Кишиларга атаб қўйилган номлар // *Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари*. 4-китоб. – Т.: **ЎзФА**, 1962. – Б. 456-463.; Бегматов Э. Киши номларининг маъноларига доир // *Ўзбек тили ва адабиёти масалалари*. 1962 йил. – 6-сон. – 50-54-б.; Носиров У. Ўзбек тилидаги киши номлари хақида баъъ мулоҳазалар // *Илмий асарлар*. Қарши. – Т, 1965. – Б. 194-197.

⁶¹Бондалетов В.Д. Русская ономастика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с. – С. 18.

ismlari turli xil millatlar tarixini ifodalaydi, ularda urf-odatlar, madaniy qadriyatlar, tarixiy bosqichlar, millatlarning hayot tarzi, odamlarning ijodi, dinlar va aqidalar o'z aksini topadi"⁶², deb ta'kidlaydi.

O'zbek tilshunosligiga o'z hissasini qo'shgan olimlarimizdan YA.Menajiev, X.Azamatov, D.Abdurahmonov, E.Begmatovlar "Ismingizning ma'nosi nima?" kitobida o'zbek tilidagi ma'nosini anglash oson bo'lmagan nomlarning ism va turdosh ot sifatidagi ma'nolari yaqqol tushuntirib izohlab berilgan. Nom qo'yish odatlari va usullari, kishi nomlarining kelib chiqishi haqida asarning so'zboshi qismida yoritib berilgan, shuningdek, kitobda o'zbek tilidagi aksariyat ismlarning dastlabki ma'nolarini tushuntirish mo'ljallangan. Kitobning lug'at tarzida tuzilganligi boisi shundan dalolat beradi. Boshqa (arab, tojik va boshqa) tillardan kirib, o'zlashib ketgan kishi nomlari berilgan bo'lib, asosan, ma'nosini tushunish qiyin bo'lgan ismlar ko'rsatilgan.⁶³ Ilmiy-ommabop tarzida yozilgan E.Begmatovning "Nomlar va odamlar" kitobi "Ismlar va tilsimlar", "Hurmat va zulmat", "Qizlar qismati", "Davrimiz va ismimiz" kabi bo'limlardan iborat va unda ism qo'yish odatlari, ismlarning tarixiy-etnografik ma'nolari yoritilgan, ayniqsa, hozirgi zamon o'zbek tilida keng qo'llanilayotgan ismlar ro'yxati ko'rsatilgan. Kitobning har bir bo'limdagi nomlar boshqa turkiy xalqlardagi nomlari bilan taqqoslanib berilgan⁶⁴. Qadimgi turkiy xalqlar ba'zi yirtqich va uy hayvonlari haqida turli xil totem qarashlarga ega bo'lgani, ayniqsa, bo'riga bo'lgan ishonch esa totem (urug' jamoalari sig'inadigan hayvon, o'simlik, tosh v.h.) tasavvuriga oid ot bo'lib, uning asosiy qismi o'zbeklarning turli guruhlarida bolaning hayotini saqlab qolish, uning tug'ilishi bilan bog'liqligi haqida tilshunos N.Mirzaevning "O'zbek zooantroponimlar" nomli maqolasida bayon etilgan. Keyingi davrlarda bunday atoqli otlarning ishlatilish doirasi ancha kengayganligi qayd etilib, Bo'ri, Bo'ritosh, Boybo'ri, Bo'riboy, Bo'rixol Bo'rigul kabi ismlar yirtqich hayvonlarga e'tiqod tufayli paydo bo'lgani haqida fikr yuritilgan⁶⁵.

O'zbek tilshunosligining keying taraqqiyotida onomastika bo'yicha keng qamrovli izlanishlar olib borilmoqda. Navbatdagi vazifa onomastik birliklarning badiiy asarlarda berilishi masalasidir. Shuningdek, bu lingvistik tushunchaning stilistik, lisoniy-pragmatik xususiyatlarini ochib berish ham dolzarblik kasb etadi.

E. Qilichev o'zbek tilida antroponimlarning badiiy adabiyotdagi rolini aniqlash muhim amaliy va nazariy ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tadi. Demak, ayrim tilshunos olim yoki so'z san'atkorlari tanlab qo'llagan nomlarning semantik-stilistik xususiyatlarini chuqur o'rganmay turib, asarlar badiiy qimmatini to'la

⁶² Сулова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л.: Лениздат, 1991. – 222 с. – С. 3.

⁶³ Бегматов Э.А. Ўзбек тили антропонимикаси. – Т.: Фан, 2013. – 264 б. – Б. 16.

⁶⁴ Бегматов Э.А. Номлар ва одамлар. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 12.; Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: ЎзМЭ, 2010 (учинчи нашри). – 588 б

⁶⁵ Бегматов Э. Нафасов Т. Караев С. Ономастика Узбекистана. –Т.: Ўқитувчи, 1989. – 108 с.

belgilash mumkin emas ekan. Darhaqiqat, o'zbek tilidagi xalq og'zaki ijodi namunalari, jumladan, dostonlarda uchraydigan turli xil personajlarning nomlari kishi diqqatini o'ziga jalb qiladigan bo'ladi. Sababi, dostonlarda xalq qahramonlari, ular ichidan yetishib chiqqan sarkardalarga alohida urg'u berib o'tish uchun ham o'zining etimologik-semantik qo'llanish tomonidan boshqa asarlaridagi personaj namunalaridan farqlanib turishi uchun ham muallif tilshunoslikning shu jihatlariga ko'proq yondashadi.

Antroponimlar nazariy jihatdan tahlil va tadqiq qilinib shunday xulosaga kelindi: -onimik leksemalar ma'lum bir ma'noni anglatib, ma'lum va maxsus onomastik vazifaga ega bo'lib, uslubiy, estetik ahamiyatni o'zida mujassamlashtiradi;

- antroponimlar tasvirlanayotgan voqea mazmuniga mos holda uni badiiy aks ettirish uchun ham xizmat qiladi, ayniqsa bir asar bosh qahramoni boshqa bir asardagi qahramondan etimologik-semantik jihatdan ajratib ko'rsatilishi uchun qo'llaniladi;

-antroponimlar xalqning madaniyati haqidagi ma'lumotlarni saqlovchi vazifasi ham mavjud;

-antroponimlarni semantik-stilistik xususiyatlarini chuqur o'rganmay turib, ularni badiiy asarlarda qimmatini to'la belgilash mumkin emas;

-antroponimning kishining qaysi etnik guruh yoki millatga mansubligini ko'rsatadi va insonning qaysi jinsga (erkak yoki ayol) tegishligini aniqlaydi;

-antroponimlarni amaliy jihatdan badiiy asarlarda qo'llashda stilistik, lisoniy-pragmatik xususiyatlarini ochib berishda muhim ahamiyatli kasb etadi;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Rasulov, Z. (2022). ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 8(8).

извлечено от

http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4346

2. Khayriddinkizi, K. K. (2021). Strategies of Improving Writing Skill for B1 Learners. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 2, 204–207.

<http://mrit.academiascience.org/index.php/mrit/article/view/125>

3. Nazarova, N. (2022). Лингвистическое исследование антропонимов в лексической системе. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 13(13).

извлечено от

https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6674

4. Nazarova, N. (2022). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ . ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 25(25).

ИЗВЛЕЧЕНО ОТ

https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8279

5. Ahrorovna, N. N. ., & Niginabonu, Y. . (2022). English Clubs in Non –Traditional Ways for Young Learners. *Miasto Przyszłości*, 30, 265–266.

<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/912>

6. Nazarova Navbahor Ahrorovna. (2022). Semantic Properties of Anthroponyms. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 18.

<https://doi.org/10.21070/ijins.v18i.626>

7. Khamidovna, N. N. (2022). THE DENOTATION AND CONNOTATION OF A WORD. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(4), 382-388.

<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1242>

8. Djalilova, Z. (2022). ОПИСАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБРАЗА ПОСТРЕДСТВОМ ЦВЕТОВ В АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 26(26). ИЗВЛЕЧЕНО ОТ

http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8567

9. O'rinbekovna, U. M. (2022). INGLIZ TILIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Journal of new century innovations*, 15(1), 73-80.

10. Nargiza Bobojonova Jumaniyozovna. (2022). The Term Concept in Modern Linguistics. *Miasto Przyszłości*, 28, 297–302.

<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/643>

11. Nazarova, N. (2022). Обучение молодых учащихся через интерактивные игры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 7(7). ИЗВЛЕЧЕНО ОТ

https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4979

12. Djumayeva, N. D. "SPECIFIC FEATURES OF MAGIC MUSICAL INSTRUMENTS IN ENGLISH AND UZBEK FOLKLORE." *Теория и практика современной науки* 4 (2018): 21-24. <https://elibrary.ru/item.asp?id=35192565>

13. Yuldasheva Feruza Erkinovna. (2022). The Principle of Politeness in the English and Uzbek Languages. *Eurasian Research Bulletin*, 6, 65–70. Retrieved from

<https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/799>

14. Khudoyberdievna, S. Z. (2022). THE MAIN FEATURES OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGY FROM ENGLISH INTO UZBEK. *Scientific Impulse*, 1(3), 523-526.

<https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1024>.

15. Musinovna, R. M. (2022). Academic Integrity: Teaching and Learning Challenges. *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 30–33. Retrieved from

<http://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/35>

16. Nafisa Zarifovna, R. . (2022). EVFEMIZMLARNI O'RGANISHNING NAZARIY

ASOSLARI. Scientific Impulse, 1(3), 750-753. Retrieved from
<http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1144>